

ARKEOCLÍO

**PROYECTO DE CONTROL ARQUEOLÓGICO
ZPA Nº 4 DE LANCIEGO, ÁLAVA
IGLESIA DE SAN ACISCLO Y SANTA VICTORIA
MEMORIA FINAL DE LA ACTUACIÓN**

Encargo:
Ayuntamiento de LANCIEGO

F. Rafael **VARÓN HERNÁNDEZ**
Arqueólogo, Col. Nº 6733-Euskadi
Vitoria-Gasteiz, 28 de mayo de 2023

ÍNDICE.

0. FICHA TÉCNICA.	2
1. INTRODUCCIÓN. ORIGEN DE LA INTERVENCIÓN.....	7
2. RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.....	8
3. RESULTADOS OBTENIDOS.....	17
4. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS.....	19
5. BIBLIOGRAFÍA.	20
6. ANEXOS.....	21

0. FICHA TÉCNICA.

0.1. Lugar y Tipo de Intervención.

0.1.1. Lugar de Actuación.

Zona de Presunción Arqueológica nº 4 del municipio de Lanciego, Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria.

Ilustración 1: Plano de obra, georreferenciado, con detalle de la ZPA nº 4 del municipio de Lanciego, Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria, y zona en la que se ha efectuado el control arqueológico.

0.1.2. Tipo de Intervención.

Se ha tratado de control arqueológico, según la clasificación recogida en el Artículo Primero, sección D del Decreto Foral 323/1991 en el que se aprueba la Reglamentación sobre actividades arqueológicas en el Territorio Histórico de Álava, en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 55 de 13 de mayo de 1991:

“Control Arqueológico: Es la intervención en un proceso de obras que afectan o pueden afectar a un espacio de posible interés arqueológico, consistente en la supervisión de aquellas, estableciendo las medidas oportunas que permitan la conservación o documentación, en su caso, de las evidencias o elementos de interés arqueológico y de su contexto”.

02. Fechas de Actuación.

Los trabajos de campo se han realizado entre los días 22 de marzo y 17 de mayo de 2023, totalizando 8 visitas de control arqueológico a la obra.

0.3. Promotor de la actuación.

Excelentísimo Ayuntamiento de Lanciego (Álava).

0.4. Director de la actuación.

F. Rafael Varón Hernández, Col. 48614-Madrid. Licenciado en Historia (Universidad de Valladolid); Diploma de Estudios Avanzados en Arqueología y Territorio Histórico (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea); Máster Universitario en Métodos y Técnicas Avanzados de Investigación en Prehistoria y Arqueología (UNED).

0.5. Fecha del permiso de actuación.

Expediente 23M/7 23012, con fecha de salida el 24 de febrero de 2023.

Expedido por Dña. Ana M. del Val Sancho, Diputada Foral de Cultura y Deporte, Diputación Foral de Álava.

Se adjunta copia.

0.6. Equipo de Trabajo. Medios Humanos y Técnicos.

0.6.1 Equipo Humano.

Nombre	Posición	Titulación
F.R. Varón	Director, trabajo de campo memoria.	Lic. en Historia, DEA en Arqueología, Máster Univ. en Prehistoria y Arqueología

0.6.2. Medios Técnicos.

Herramientas propias de la actividad arqueológica.

0.7. Técnico de la Diputación Foral de Álava.

Dña. Jaione Agirre García.

0.8. Depósito de Materiales Arqueológicos.

No se han recuperado materiales arqueológicos.

0.9. Formato de entrega de la Memoria.

Se entrega la presente memoria en soporte digital/PDF.

0.10. Metodología Arqueológica.

0.10.1. Visitas de control.

Se han realizado visitas de control arqueológico a cargo del director de la intervención.

Estas visitas se han coordinado con el personal de la empresa constructora, intentando conjugar la protección del Patrimonio Arqueológico con el avance de la obra.

Se han visitado las zanjas y espacios abiertos para la introducción de tuberías en todo el recorrido que afectaba a la ZPA nº 4, como se indica en el plano adjunto.

Tras la sexta visita, y viendo que el registro arqueológico era inexistente, se envió informe al personal técnico del Museo BIBAT Museoa solicitando el final de la actuación, aunque restaban algunos metros terminar el movimiento de tierras en la ZPA objeto del control. Esta petición, acompañada de un informe de la situación, se remitió por nuestra parte el día 2 de mayo de 2023.

Tuvimos una respuesta positiva por parte del personal del Servicio de Museos y Arqueología el día 3 de mayo, en que se nos indicaba que presentásemos el informe mencionado como informe preliminar de la actuación, que se presentó el mismo día. Y entendimos que se daba por finalizada la actuación.

Sin embargo, el día 10 de mayo, recibimos comunicación por correo electrónico, en el que se nos instaba a retomar las labores de control arqueológico en el tramo que faltaba.

Tras esta comunicación se realizaron dos visitas de control arqueológico más, completando todos los tramos en los que se han movido tierras.

0.10.2. Memoria Final de la Actuación.

La legislación sobre intervenciones en el Patrimonio arqueológico exige la entrega de una memoria final de la actuación.

En el caso del País Vasco se trata de un informe emitido por cuádruplicado (1 ejemplar para el promotor de la obra, 1 para la Diputación Foral Correspondiente, 1 para el Gobierno Vasco, 1 para el archivo del propio arqueólogo).

El contenido mínimo de esta memoria, en soporte papel, es el que sigue:

- Ficha Técnica
- Origen de la Actuación Arqueológica.
- Trabajos Realizados. Metodología.
- Resultados Obtenidos: Fases Históricas.
- Conclusiones desde el punto de vista arqueológico e histórico.
- Medidas correctoras propuestas.

- Anexos:
 - Planimetrías generales, referenciadas en el sistema de coordenadas ETRS89, en formato UTM.
 - Hojas de contactos de las fotografías tomadas en el proceso, ligadas a una tabla con el contenido de cada imagen.

El resultado es un texto en el que se incluyen todos los aspectos en los que se ha trabajado y que va acompañado del adecuado aparato gráfico que permita una mejor comprensión de la actividad ejecutada.

1. INTRODUCCIÓN. ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

El Control Arqueológico viene motivado por la posible afección que pueda ocurrir en el transcurso de las obras de urbanización y renovación de infraestructuras soterradas que va a producirse en el conjunto urbano de Lanciego. La legislación aplicable en este caso se basa en la vigente Ley de Patrimonio Cultural del País Vasco, en concreto en el apartado d) del Artículo 64 de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco aprobada por el Parlamento Vasco; y en lo definido en el Apartado D del Artículo Primero del Decreto Foral 323/1991 de Reglamentación sobre Actividades Arqueológicas en el Territorio Histórico de Álava emitido por la Diputación Foral de Álava.

En concreto esta actuación va a circunscribirse al área en que los trabajos intersecan con la Zona de Presunción Arqueológica nº 4 del municipio, “Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria”, parroquia histórica de esta población. El decreto de protección que afecta a este elemento indica que la extensión en la que hay que mantener cautelas arqueológicas supone 15 metros alrededor de las estructuras exteriores de la actual iglesia (BOPV nº 128 de 7 de julio de 1997).

En el s. XVI se construyó este templo de una sola nave de tres tramos y contrafuertes y en 1790 se añadieron los tres ábsides semicirculares en ángulo que forman el crucero y la cabecera (Enciso Viana y Cantera Orive 1967: 101). Sin embargo, Lanciego se cita ya en un documento del siglo XI (hacia 1090) (Peterson 2013: doc. nº 282) y su parroquia en 1257, según recoge Salaberri (Salaberri Zaratiegi 2015: 241), lo que hace pensar en la existencia de una iglesia anterior en pie por lo menos desde el s. XIII.

En caso de que hubiera existido un templo primitivo, debemos prever la existencia de una necrópolis asociada al mismo, con los enterramientos situados en su exterior, principalmente en la zona de la cabecera y al sur.

2. RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Nº Visita	Fecha	Calle y Número	Diario	Hallazgos	M ²
1	22/03/2023	C/La Plaza, y plazuela situada al oeste de la iglesia, junto al campanario	Han empezado las obras por el lado oeste de la iglesia, viniendo por la C/Plaza, hasta la plazuela situada bajo el campanario, y girando hacia la C/Iradier Salaberri. En principio están discurrendo por antiguas zanjas, pero en la práctica, en calles estrechas, supone remover toda la calle. La roca natural aparece enseguida, a unos 20-30 centímetros bajo el pavimento que se está retirando.	1) Por la zona de la plazuela se advierte el preparado que sostiene el hormigonado de la plaza. 2) La roca natural, en forma de marga caliza, aparece a unos 30 centímetros de la superficie actual. 3) Se han detectado restos de sillares y mampuestos en la esquina en la que la obra gira hacia la plazuela y la C/Iradier Salaberri. Quizá restos de una antigua arqueta, que se pierde bajo el perfil de la obra. 4) En relación con estos restos, una mancha de ceniza, que se extiende E-W, de unos 20 centímetros de anchura, que contiene ladrillo de aspecto postmedieval. Quizá se trate de los restos de una conducción de agua. Colonizada por una raíz.	148,98
2	28/03/2023	C/Iradier Salaberri, 12, y plazuela oeste de la iglesia	Se revisan los cortes de Iradier Salaberri, 12. Todavía están las arquetas y tuberías previas puestas. Se está trabajando por dónde ya circulaban estas infraestructuras, y el corte actual parece ajustarse a la anterior inserción de estas. La roca natural aparece enseguida, bajo el acondicionamiento de la calle actual, y se perfora unos 75 centímetros en ella. Se fotografía la cimentación de la iglesia, que sobresale en la pared oeste, al menos en dos escalones. Esta localización se debe a la retirada del pavimento de la plazuela	No se registran hallazgos.	65,63

Urbanización de Lanciego (Álava)
Control Arqueológico en la ZPA nº 4
Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria
Memoria Final

			junto a la iglesia.		
3	30/03/2023	C/Iradier Salaberri, 12 y 8	La zanja ya está tapada cuando llegamos a la visita. La roca natural se aprecia en los perfiles, bajo los pavimentos actuales, a unos 30 centímetros de profundidad. En principio, van por los trazados viejos de las infraestructuras soterradas a retirar, y se aprecian los tubos que parten de los portales del lado norte de la calle.	No se registran hallazgos.	85,85
4	14/04/2023	C/La Fuente, 3 al 7	Se revisan los trabajos con los tubos ya puestos. El lado norte de la calle va a ras de los portales, que se asientan casi sobre la roca natural. En el lado sur de la calle persiste la obra anterior, con la tubería de gas todavía embutida aún en su relleno de protección a base de arena de obra.	No se registran hallazgos.	68,14
5	17/04/2023	C/La Fuente, 3	Apertura de zanja, en la que se localiza el tubo del gas por el lado sur de la calle, pero también un cruce del gas en dirección N-S hacia el nº 1 de la C/La Fuente. Las casas apoyan sobre la roca natural, y se están retirando las conducciones anteriores.	No se registran hallazgos.	14,17
6	20/04/2023	C/ La Fuente, 1. Esquina NE del ábside de la iglesia.	Se visita y se aprecia la red de tuberías que se concentra en este sector, que incluye todas las presentes y el gas. Se ha despejado la esquina NE del ábside de la iglesia parroquial.	Se detecta la cimentación del lado NE del ábside de la iglesia parroquial. Para limpiar la estructura se retira parte de la roca natural en la que está metida, colocada a saco, sin que se pueda apreciar la zanja de cimentación. La primera línea de piezas soterradas son sillares, bien trabajados y colocados. Quizá rejunteados con argamasa. Por debajo, las piezas son más grandes y más	91,03

Urbanización de Lanciego (Álava)
Control Arqueológico en la ZPA nº 4
Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria
Memoria Final

				<p>irregulares, pero trabajadas para presentar cara al exterior, con argamasa de arena, que incluye fragmentos de ladrillo y teja y que puede cubrir el exterior de algunas de las piezas, como sobrante y no como enlucido.</p> <p>Como hemos indicado, se corta la roca natural, y la base del muro rellena este corte.</p> <p>Las piezas superiores, y a la vista en la calle, presentan un chaflán para facilitar el giro de vehículos. Sorprendentemente, este chaflán, aunque de menor tamaño, se reproduce en la cimentación, que no estaría a la vista y no serviría para facilitar la circulación.</p>	
7	12/05/2023	C/Iradier Salaberri, 2, C/La Posada	<p>Se reanudan las visitas por orden de la DFA. Las obras siguen yendo por las tuberías antiguas.</p> <p>La estratigrafía es sencilla: la roca natural aparece bajo la pavimentación y está cortada para la introducción de los distintos servicios, destacando la anchura de los saneamientos.</p> <p>En esta zona, en la C/Iradier Salaberri, se mantiene la tubería de hormigón.</p> <p>Aunque se ha acercado la zanja a la pared norte de la iglesia, volvemos a ver que su cimentación está cortada en la roca natural, y la estructura va a saco contra el corte.</p> <p>Se detecta la presencia de una acera, formada a base de losas, contra la pared de la iglesia, que se desmonta.</p>	No se registran hallazgos.	166,56
8	17/05/2023	C/Iradier Salaberri, 4 y 6	La zanja ya está abierta, y se están colocando tubos y tapando con hormigón.	No se registran hallazgos.	62,06

Urbanización de Lanciego (Álava)
Control Arqueológico en la ZPA nº 4
Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria
Memoria Final

			<p>Va separada del lado norte de la parroquial, y circula por el lado norte de la calle. Se está quitando también la tubería de hormigón preexistente.</p> <p>Las casas del lado norte de la calle van apoyadas sobre la roca natural, mientras que la iglesia va contra el corte de su instalación.</p> <p>No hay suelos, ni horizontes edafológicos con materias orgánicas.</p>		
--	--	--	---	--	--

Urbanización de Lanciego (Álava)
Control Arqueológico en la ZPA nº 4
Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria
Memoria Final

Ilustración 2: Visitas y zonas revisadas en cada una de ellas.

Ilustración 3: Visita 1. 1. Trabajos de retirada de pavimentos; 2. Infraestructuras soterradas anteriores; 3. Restos de una posible arqueta y mancha de ceniza; 4. Roca natural bajo el pavimento actual.

Ilustración 4: Visita 1. 5, 6, 7 y 8: servicios soterrados entre las calles Iradier Salaberry y La Fuente, en una imagen no exhaustiva.

9

10

Ilustración 5: Visita 2. 9. Cimentación de la torre de la iglesia, tapada por el pavimento eliminado. 10. Concentración de tuberías en el lado oeste de la C/Iradier Salaberrri.

11

12

Ilustración 6: Visita 4. C/La Fuente. 11. Tubos ya colocados, las mangueras que cruzan la imagen son el gas, que continua en el lado sur de la calle; 12. Acometida sobre la roca natural, bajo la puerta del garaje.

13

14

Ilustración 7: Visita 5. C/La Fuente. 13. Apertura de la zanja hacia la iglesia; 14. Tubo del gas en el extremo de la zanja.

Ilustración 8: Visita 6. Ábside de la iglesia. 17. Concentración de infraestructuras soterradas; 18. Tubería retirada, con sello que indica "94" como año de fabricación. 19. Esquina del ábside, por su lado este. 20. Esquina del ábside, por su lado norte.

Ilustración 9: Visita 7. 21. Continuación del ábside de la iglesia, por su lado norte, y roca natural cortada para la instalación del edificio. 22. Tubo de metal, de saneamiento, que viene desde la C/La Posada, embutido en una estructura de cemento que corta la roca natural.

Ilustración 10: Visita 8. C/Iradier Salaberrí, nº 4. 23. Roca natural bajo el edificio número 4. 24. Zapata de cimentación de al parroquial y roca natural.

3. RESULTADOS OBTENIDOS.

Los resultados obtenidos los debemos calificar de arqueológicamente negativos. Más allá de comprobar que la iglesia parroquial tiene cimentación soterrada, no se han registrado otros elementos en forma de depósito, corte o estructura de carácter arqueológico y/o patrimonial.

Sorprende el hecho de que no se localicen suelos anteriores a la construcción de las casas o de las calles. Entendemos que se habrá acondicionado la roca natural para la instalación de las casas, como se hizo con la iglesia. En este caso, la roca se corta para albergar la cimentación de la parroquia.

En cuanto a las zanjas practicadas, éstas se han hecho por las conducciones antiguas de la localidad, tal y como se ha podido comprobar en la documentación existente en el Archivo Municipal de Lanciego. Estas conducciones se introdujeron en 1980 y en 1993/1994.

En el caso de las colocadas en 1980, estas circulaban por el norte de la iglesia, en concreto por la C/Iradier Salaberri, según consta en los planos del proyecto de obra, firmado por el ingeniero Juan Vidal Abarca en 1980.

Ilustración 11: Proyecto de 1983, en el que se incluyen tuberías por la C/Iradier Salaberri. Fotografías facilitadas por el Excmo. Ayto. de Lanciego.

En 1993 se redacta un proyecto de renovación de infraestructuras en Lanciego y Viñaspre, preparado por el ingeniero Juan Manuel Martínez Mollinedo. Esta nueva actúa sobre el entorno de la iglesia, en concreto en su lado oeste, con el Colector G, que circula por la plazuela y la parte oeste de la C/Iradier Salaberri. Y también actúa con el Colector C, que se instala junto al ábside y en la C/La Fuente. A juzgar por el año impreso en los tubos de saneamiento, parte de la obra se hizo en 1994.

Tanto la obra de 1980, como la de 1993/1994, afectaron las zonas de obra que hemos controlado en esta ocasión. Aunque no descartamos afecciones al posible patrimonio soterrado, nada sugiere que haya sido así, puesto que no se han visto restos de ningún tipo en las zanjas. En ambas ocasiones, además, las tuberías se instalaron relativamente lejos de la iglesia, evitando el contacto con ella.

Ilustración 12: Proyecto de 1993, en el que se incluyen tuberías por los flancos oeste y este de la iglesia parroquial. Fotografías facilitadas por el Excmo. Ayto. de Lanciego.

4. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, parece que es adecuado reevaluar la geometría de protección de la ZPA nº 4 del municipio de Lanciego, Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria.

En nuestra opinión, se puede eliminar el discurso de la C/Iradier Salaberri, así como la C/La Kalea, al oeste de la iglesia, y la C/La Fuente, en el lado este de la iglesia parroquial.

No tenemos elementos de juicio para estimar la supresión de la ZPA en las casas de estas calles, puesto que no hemos intervenido en ellas.

5. BIBLIOGRAFÍA.

Enciso Viana, E. y Cantera Orive, J. 1967: *Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Tomo I, Rioja Alavesa*. Publicaciones del Obispado de Vitoria y de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria. Vitoria.

Peterson, D. 2013: "Becerro Galicano Digital". Disponible en www.ehu.eus/galicano.

Salaberri Zaratiegi, P. 2015: *Araba/Álava. Los nombres de nuestros pueblos*. Euskaltzaindia - Diputación Foral de Álava. Bilbao.

6. ANEXOS.
- 6.1. Permiso de excavación Arqueológica.
- 6.2. Listado de fotografías tomadas.
- 6.3. Hojas de contactos de las fotografías tomadas.

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Arabako Foru
Aldundia
Diputación
Foral de Álava

Kultura eta Kirol Saila
Departamento de
Cultura y Deporte

SARRERA 2023 OTS. FEB. 24 IRTEERA
zk. zk. 051

Ana María del Val Sancho

Kultura eta Kirol
Saileko foru diputatua
Diputada foral de
Cultura y Deporte

F. RAFAEL VARÓN HERNÁNDEZ
Los Herrán 21, 2 I
01002 Vitoria-Gasteiz

23M/7 23012

Jaun agurgarria:

Zure eskaerari erantzunez, jakinarazten dizut Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Sailak ondoren zehazten den baimena ematen dizula.

Erregistroko sarrera data: 2023/02/15

Baimen mota: Lanen kontrol arkeologikoa
Proiektua: Lantziegoko hirigunea urbanizatzea.
Kokalekua: hirigunea.
Herria eta udalerria: Lantziego.
Gune arkeologikoa: Lantziegoko 4. UGA, San Acisclo eta Santa Victoria eliza (EHAA 128. zk., 1997/07/07).

Baimen hori Euskadiko Kultura Ondareari buruzko 6/2019 Legean eta Arabako Lurralde Historikoan Jarduera Arkeologikoak arautzen dituen 323/1991 Dekretuan adierazten diren muga eta baldintzekin ematen da.

Halaber, ez dakar AFAk baimenik eman beharra eta/edo tokian bertan jardun arkeologikoak egitea finantzatu beharra, eta ez du salbuesten arauz ezartzen diren gainerako baimenak lortu behar izatetik.

Adeitasunez,

Vitoria-Gasteiz, 2024ko otsailaren 24a

Estimado señor:

En respuesta a su solicitud, el Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava le concede la autorización que a continuación se especifica.

Fecha de entrada en registro: 15/02/2023.

Tipo de permiso: Control arqueológico de obras.
Proyecto: Urbanización núcleo urbano de Lanciego.
Emplazamiento: núcleo urbano.
Localidad y Municipio: Lanciego.
Zona arqueológica: ZPA nº 4 de Lanciego, Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria (BOPV nº 128, 07/07/1997).

Esta autorización se concede en los términos y condiciones que señalan la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural Vasco, y el Decreto 323/1991, de reglamentación de las Actividades Arqueológicas en el Territorio Histórico de Álava.

Además, no conlleva el compromiso por parte de la D.F.A. de autorizar y/o financiar futuras actuaciones arqueológicas en el lugar, ni exime de la obtención de los restantes permisos y licencias que reglamentariamente se establezcan.

Atentamente,

Vitoria-Gasteiz, 24 de febrero de 2023.

Ana M. del Val Sancho
Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua
Diputada foral de Cultura y Deporte

Nº IMAGEN	FECHA	LUGAR	FORMATO	DESCRIPCIÓN	AUTOR	Nº VISITA
IMG_4010	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Cartel de obras, en la base de la torre de la iglesia de Lanciego	R. VARÓN	1
IMG_4011	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Cartel de obras, en la base de la torre de la iglesia de Lanciego	R. VARÓN	1
IMG_4012	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Vista general de la plazuela junto al campanario, retirada de pavimento	R. VARÓN	1
IMG_4013	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Vista general de la plazuela junto al campanario, retirada de pavimento	R. VARÓN	1
IMG_4014	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Extensión de las obras, entre la Iglesia y La Kalea	R. VARÓN	1
IMG_4015	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Conducciones anteriores a las obras, excavadas en la roca natural	R. VARÓN	1
IMG_4016	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Conducciones anteriores a las obras, excavadas en la roca natural	R. VARÓN	1
IMG_4017	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural y tubería a sustituir	R. VARÓN	1
IMG_4018	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Conducciones anteriores a las obras, excavadas en la roca natural	R. VARÓN	1
IMG_4019	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Conducciones anteriores a las obras, excavadas en la roca natural	R. VARÓN	1
IMG_4020	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Conducciones anteriores, y mancha de tipo ceniza entre la plazuela y La Kalea	R. VARÓN	1
IMG_4021	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Conducciones anteriores, y mancha de tipo ceniza entre la plazuela y La Kalea	R. VARÓN	1
IMG_4022	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Conducciones anteriores, y mancha de tipo ceniza entre la plazuela y La Kalea	R. VARÓN	1
IMG_4023	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural sobre la mancha de ceniza	R. VARÓN	1
IMG_4024	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural sobre la mancha de ceniza	R. VARÓN	1
IMG_4025	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Restos de una posible arqueta, de época indeterminada en la plazuela, afectados por una raíz	R. VARÓN	1
IMG_4026	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural, en dirección a la calle Iradier Salaberri, en la plazuela. Lado este de la zanja	R. VARÓN	1
IMG_4027	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural, en dirección a la calle Iradier Salaberri, en la plazuela. Lado este de la zanja	R. VARÓN	1
IMG_4028	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural, en dirección a la calle Iradier Salaberri, en la plazuela. Lado oeste de la zanja	R. VARÓN	1
IMG_4029	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural, en dirección a la calle Iradier Salaberri, en la plazuela. Lado oeste de la zanja	R. VARÓN	1
IMG_4030	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural, en dirección a la calle Iradier Salaberri, en la plazuela. Lado oeste de la zanja	R. VARÓN	1

IMG_4031	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Posibles restos de una pavimentación anterior de la plaza, afectado por la inserción de tuberías en obras anteriores	R. VARÓN	1
IMG_4032	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Inicio de la C/Iradier Salaberri	R. VARÓN	1
IMG_4033	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Inicio de la C/Iradier Salaberri	R. VARÓN	1
IMG_4034	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4035	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4036	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4037	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4038	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4039	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4040	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4041	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4042	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras. Presencia de conducciones soterradas	R. VARÓN	1
IMG_4043	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras. Esquina con C/La Posada	R. VARÓN	1
IMG_4044	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Arqueta en la C/La Posada	R. VARÓN	1
IMG_4045	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4046	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4047	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4048	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4049	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4050	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4051	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4052	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4053	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4054	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4055	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras. Lado este de la iglesia, C/La Fuente	R. VARÓN	1
IMG_4056	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras. Lado este de la iglesia, C/La Fuente	R. VARÓN	1
IMG_4057	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Recorrido por la C/Iradier Salaberri, antes de las obras. Lado este de la iglesia, C/La Fuente	R. VARÓN	1
IMG_4058	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	C/La Fuente, antes de las obras	R. VARÓN	1

IMG_4059	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	C/La Fuente, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4060	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	C/La Fuente, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4061	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	C/La Fuente, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4062	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	C/La Fuente, antes de las obras	R. VARÓN	1
IMG_4065	22/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	C/La Fuente, Plaza de la Iglesia, conducciones soterradas	R. VARÓN	1
IMG_4070	28/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	C/Iradier Salaberri, nº 12, inicio de la obra en esta calle. La arqueta es la de las conducciones anteriores. El metro está sobre arena de obra y la roca natural	R. VARÓN	2
IMG_4071	28/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	C/Iradier Salaberri, nº 12, inicio de la obra en esta calle. La arqueta es la de las conducciones anteriores. El metro está sobre arena de obra y la roca natural	R. VARÓN	2
IMG_4072	28/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	C/Iradier Salaberri, nº 12, inicio de la obra en esta calle. La arqueta es la de las conducciones anteriores. El metro está sobre arena de obra y la roca natural	R. VARÓN	2
IMG_4073	28/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Vista general del inicio de obra, con las conducciones a renovar.	R. VARÓN	2
IMG_4074	28/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Vista general del inicio de obra, con las conducciones a renovar.	R. VARÓN	2
IMG_4075	28/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Salidas de aguas del lado sur de la calle, C/Iradier Salaberri, nº 12.	R. VARÓN	2
IMG_4076	28/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Dirección de la obra, hacia la iglesia. Todavía se conserva la tubería a sustituir, y la arqueta antigua al fondo.	R. VARÓN	2
IMG_4077	28/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural bajo los pavimentos actuales, en el portal 12 de la C/Iradier Salaberri.	R. VARÓN	2
IMG_4078	28/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural bajo los pavimentos actuales, en el portal 12 de la C/Iradier Salaberri.	R. VARÓN	2
IMG_4079	28/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural bajo los pavimentos actuales, en el portal 12 de la C/Iradier Salaberri.	R. VARÓN	2
IMG_4080	28/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural bajo los pavimentos actuales, en el portal 12 de la C/Iradier Salaberri.	R. VARÓN	2
IMG_4081	28/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural bajo los pavimentos actuales, en el portal 12 de la C/Iradier Salaberri.	R. VARÓN	2
IMG_4082	28/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural bajo los pavimentos actuales, en el portal 12 de la C/Iradier Salaberri.	R. VARÓN	2
IMG_4083	28/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Cimentación de la iglesia, plazuela entre C/La Kalea y C/Iradier Salaberri.	R. VARÓN	2

IMG_4084	28/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Cimentación de la iglesia, plazuela entre C/La Kalea y C/Iradier Salaberri.	R. VARÓN	2
IMG_4085	28/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Cimentación de la iglesia, plazuela entre C/La Kalea y C/Iradier Salaberri.	R. VARÓN	2
IMG_4099	30/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Avance de las obras hasta el nº 8 de C/Iradier Salaberri, con la tubería puesta y la zanja tapada	R. VARÓN	3
IMG_4100	30/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural bajo los pavimentos actuales, en el portal 8 de C/Iradier Salaberri.	R. VARÓN	3
IMG_4101	30/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural bajo los pavimentos actuales, en el portal 8 de C/Iradier Salaberri. Y cruces de tubos precedentes.	R. VARÓN	3
IMG_4102	30/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Nº 8 de C/Iradier Salaberri	R. VARÓN	3
IMG_4103	30/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Nº 8 de C/Iradier Salaberri	R. VARÓN	3
IMG_4104	30/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Final provisional de la zanja.	R. VARÓN	3
IMG_4105	30/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Nº 8 de C/Iradier Salaberri	R. VARÓN	3
IMG_4106	30/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Nº 8 de C/Iradier Salaberri	R. VARÓN	3
IMG_4107	30/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Nº 8 de C/Iradier Salaberri	R. VARÓN	3
IMG_4108	30/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Nº 8 de C/Iradier Salaberri	R. VARÓN	3
IMG_4109	30/03/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Nº 8 de C/Iradier Salaberri	R. VARÓN	3
IMG_4129	14/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Nº 7 de la C/La Fuente	R. VARÓN	4
IMG_4130	14/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Nº 5 de la C/La Fuente	R. VARÓN	4
IMG_4131	14/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural bajo el portal del nº 7 de la C/La Fuente, lado norte de la calle	R. VARÓN	4
IMG_4132	14/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural bajo el portal del nº 5 de la C/La Fuente, lado norte de la calle	R. VARÓN	4
IMG_4133	14/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Arena de obra a lo largo de la C/La Fuente, que contiene el tubo principal del gas y los desvíos a los portales 5 y 7 de esta calle.	R. VARÓN	4
IMG_4134	14/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural bajo el portal de la C/La Fuente nº 3, lado norte de la calle	R. VARÓN	4
IMG_4135	14/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural bajo el portal de la C/La Fuente nº 3, lado norte de la calle	R. VARÓN	4
IMG_4136	14/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Saneamiento bajo el garaje del nº 3 de la C/La Fuente, cortando la roca natural	R. VARÓN	4
IMG_4137	14/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Saneamiento bajo el garaje del nº 3 de la C/La Fuente, cortando la roca natural	R. VARÓN	4

IMG_4138	14/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Nº 3 de la C/Fuente	R. VARÓN	4
IMG_4139	14/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Vista desde el nº 3 hacia el nº 7 de la C/La Fuente.	R. VARÓN	4
IMG_4140	14/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Vista desde el nº 3 hacia el nº 7 de la C/La Fuente.	R. VARÓN	4
IMG_4701	17/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Tubería de gas en dirección N-S en el nº 3 de C/La Fuente.	R. VARÓN	5
IMG_4702	17/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Tubos y perfil de roca natural bajo el nº 3 de C/La Fuente.	R. VARÓN	5
IMG_4703	17/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Tubos y perfil de roca natural bajo el nº 3 de C/La Fuente.	R. VARÓN	5
IMG_4704	17/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Localización de la tubería de gas N-S en el nº 3 de C/La Fuente.	R. VARÓN	5
IMG_4705	17/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Localización de la tubería de gas N-S en el nº 3 de C/La Fuente.	R. VARÓN	5
IMG_4706	17/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Nº 1 de C/La Fuente.	R. VARÓN	5
IMG_4707	17/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Nº 1 de C/La Fuente y corte para la introducción del gas	R. VARÓN	5
IMG_4708	17/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Nº 1 de C/La Fuente y corte para la introducción del gas	R. VARÓN	5
IMG_4709	17/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Zanja del gas entre los números 1 y 3 de C/La Fuente	R. VARÓN	5
IMG_4710	17/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Inicio de la C/La Fuente	R. VARÓN	5
IMG_4711	17/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Zanja del gas y tapas de otros servicios en la C/La Fuente, en la zona NE de la iglesia.	R. VARÓN	5
IMG_4712	17/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Tubería de gas en dirección N-S en el nº 3 de C/La Fuente.	R. VARÓN	5
IMG_4713	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Esquina NE del ábside de la iglesia sin limpiar	R. VARÓN	6
IMG_4714	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Esquina NE del ábside de la iglesia sin limpiar	R. VARÓN	6
IMG_4715	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Esquina NE del ábside de la iglesia sin limpiar	R. VARÓN	6
IMG_4716	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Esquina NE del ábside de la iglesia sin limpiar	R. VARÓN	6
IMG_4717	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Vista del nudo de conducciones en la C/La Fuente, al este del ábside y el nº 3	R. VARÓN	6
IMG_4718	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Lado norte de la zanja, en el nº 1 de C/La Fuente, defensa de la conducción del gas sobre la roca natural	R. VARÓN	6
IMG_4719	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Trabajos hacia el sur de la C/La Fuente, a la altura del nº 1	R. VARÓN	6
IMG_4720	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Tubería retirada de las conducciones a sustituir.	R. VARÓN	6
IMG_4721	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Tubería retirada de las conducciones a sustituir.	R. VARÓN	6
IMG_4722	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Tubería retirada de las conducciones a sustituir.	R. VARÓN	6
IMG_4723	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Lado este del ábside, con la cota de circulación y la base soterrada.	R. VARÓN	6
IMG_4724	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Lado este del ábside, con la cota de circulación y la base soterrada.	R. VARÓN	6
IMG_4725	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Lado este del ábside, con la cota de circulación y la base soterrada.	R. VARÓN	6
IMG_4726	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Lado norte del ábside, con la cota de circulación y la base soterrada.	R. VARÓN	6
IMG_4727	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Lado norte del ábside, con la cota de circulación y la base soterrada.	R. VARÓN	6
IMG_4728	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Esquina NE del ábside de la iglesia, limpio	R. VARÓN	6

IMG_4729	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Esquina NE del ábside de la iglesia, limpio	R. VARÓN	6
IMG_4730	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Esquina NE del ábside de la iglesia, limpio	R. VARÓN	6
IMG_4731	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Esquina NE del ábside de la iglesia, limpio	R. VARÓN	6
IMG_4732	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Esquina NE del ábside de la iglesia, limpio	R. VARÓN	6
IMG_4733	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Lado norte del ábside, medición de los sillares soterrados	R. VARÓN	6
IMG_4734	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Lado norte del ábside, medición de los sillares soterrados	R. VARÓN	6
IMG_4735	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Lado norte del ábside, medición de los sillares soterrados	R. VARÓN	6
IMG_4736	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Lado norte del ábside, medición de los sillares soterrados	R. VARÓN	6
IMG_4737	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Detalle del sillar soterrado que está colocado a soga en el lado norte y presenta tizón en el lado este.	R. VARÓN	6
IMG_4738	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Chaflán en el lado este, para facilitar la circulación de vehículos.	R. VARÓN	6
IMG_4739	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Vista frontal del chaflán.	R. VARÓN	6
IMG_4740	20/04/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Chaflán en el lado norte, para facilitar la circulación de vehículos.	R. VARÓN	6
IMG_4773	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Acera pegada al norte de la iglesia, sobre la roca natural.	R. VARÓN	7
IMG_4774	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Acera pegada al norte de la iglesia, sobre la roca natural.	R. VARÓN	7
IMG_4775	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural, cortada para inserción de tuberías.	R. VARÓN	7
IMG_4776	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Trabajos junto en la C/Iradier Salaberri y la C/La Posada.	R. VARÓN	7
IMG_4777	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Trabajos junto en la C/Iradier Salaberri y la C/La Posada.	R. VARÓN	7
IMG_4778	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Esquina del abside de la iglesia, y roca natural cortada para la inserción del edificio.	R. VARÓN	7
IMG_4779	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Esquina del abside de la iglesia, y roca natural cortada para la inserción del edificio.	R. VARÓN	7
IMG_4780	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Esquina del abside de la iglesia, y roca natural cortada para la inserción del edificio.	R. VARÓN	7
IMG_4781	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Esquina del abside de la iglesia, y roca natural cortada para la inserción del edificio.	R. VARÓN	7
IMG_4782	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Trabajos en C/Iradier Salaberri y C/El Horno.	R. VARÓN	7
IMG_4783	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Número 2 de la C/Iradier Salaberri. Roca natural bajo el edificio.	R. VARÓN	7
IMG_4784	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Número 2 de la C/Iradier Salaberri. Roca natural bajo el edificio.	R. VARÓN	7
IMG_4785	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Número 2 de la C/Iradier Salaberri. Roca natural bajo el edificio.	R. VARÓN	7
IMG_4786	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Tubería de metal, de saneamiento, que viene desde la C/La Posada a la C/Iradier Salaberri. Esta embutida en una estructura de cemento.	R. VARÓN	7
IMG_4787	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Tubería de metal, de saneamiento, que viene desde la C/La Posada a la C/Iradier Salaberri. Esta embutida en una estructura de cemento.	R. VARÓN	7

IMG_4788	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Trabajos en C/Iradier Salaberri y C/El Horno.	R. VARÓN	7
IMG_4789	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Trabajos en C/Iradier Salaberri y C/El Horno. Roca natural.	R. VARÓN	7
IMG_4790	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Trabajos en C/Iradier Salaberri y C/El Horno. Roca natural.	R. VARÓN	7
IMG_4791	12/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Trabajos entre la C/Iradier Salaberri, entre las calles El Horno y La Posada.	R. VARÓN	7
IMG_4792	17/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Trabajos en la C/Iradier Salaberri, en los números 4 y 6.	R. VARÓN	8
IMG_4793	17/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Trabajos en la C/Iradier Salaberri, en los números 4 y 6.	R. VARÓN	8
IMG_4794	17/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Número 4 de la C/Iradier Salaberri.	R. VARÓN	8
IMG_4795	17/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural bajo el nº 4 de la C/Iradier Salaberri.	R. VARÓN	8
IMG_4796	17/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural bajo el nº 4 de la C/Iradier Salaberri.	R. VARÓN	8
IMG_4797	17/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural bajo el nº 4 de la C/Iradier Salaberri y en relación con el muro norte de la iglesia.	R. VARÓN	8
IMG_4798	17/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural bajo el nº 4 de la C/Iradier Salaberri y en relación con el muro norte de la iglesia.	R. VARÓN	8
IMG_4799	17/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Evolución de los trabajos en la C/Iradier Salaberri, hacia la C/El Horno.	R. VARÓN	8
IMG_4800	17/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Evolución de los trabajos en la C/Iradier Salaberri, hacia la C/El Horno.	R. VARÓN	8
IMG_4801	17/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Tubería de hormigón que se está sustituyendo.	R. VARÓN	8
IMG_4802	17/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Tubería de hormigón a sustituir y nuevas conducciones.	R. VARÓN	8
IMG_4803	17/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Tubería de hormigón a sustituir y nuevas conducciones.	R. VARÓN	8
IMG_4804	17/05/2023	ZPA 4 LANCIEGO	JPG	Roca natural entre los números 4 y 6 de la C/Salaberri.	R. VARÓN	8

IMG_4010.JPG

IMG_4011.JPG

IMG_4012.JPG

IMG_4013.JPG

IMG_4014.JPG

IMG_4015.JPG

IMG_4016.JPG

IMG_4017.JPG

IMG_4018.JPG

IMG_4019.JPG

IMG_4020.JPG

IMG_4021.JPG

IMG_4022.JPG

IMG_4023.JPG

IMG_4024.JPG

IMG_4025.JPG

IMG_4026.JPG

IMG_4027.JPG

IMG_4028.JPG

IMG_4029.JPG

IMG_4030.JPG

IMG_4031.JPG

IMG_4032.JPG

IMG_4033.JPG

IMG_4034.JPG

IMG_4035.JPG

IMG_4036.JPG

IMG_4037.JPG

IMG_4038.JPG

IMG_4039.JPG

IMG_4040.JPG

IMG_4041.JPG

IMG_4042.JPG

IMG_4043.JPG

IMG_4044.JPG

IMG_4045.JPG

IMG_4046.JPG

IMG_4047.JPG

IMG_4048.JPG

IMG_4049.JPG

IMG_4050.JPG

IMG_4051.JPG

IMG_4052.JPG

IMG_4053.JPG

IMG_4054.JPG

IMG_4055.JPG

IMG_4056.JPG

IMG_4057.JPG

IMG_4058.JPG

IMG_4059.JPG

IMG_4060.JPG

IMG_4061.JPG

IMG_4062.JPG

IMG_4065.JPG

IMG_4070.JPG

IMG_4071.JPG

IMG_4072.JPG

IMG_4073.JPG

IMG_4074.JPG

IMG_4075.JPG

IMG_4076.JPG

IMG_4077.JPG

IMG_4078.JPG

IMG_4079.JPG

IMG_4080.JPG

IMG_4081.JPG

IMG_4082.JPG

IMG_4083.JPG

IMG_4084.JPG

IMG_4085.JPG

IMG_4086.JPG

IMG_4087.JPG

IMG_4099.JPG

IMG_4100.JPG

IMG_4101.JPG

IMG_4102.JPG

IMG_4103.JPG

IMG_4104.JPG

IMG_4105.JPG

IMG_4106.JPG

IMG_4107.JPG

IMG_4108.JPG

IMG_4109.JPG

IMG_4129.JPG

IMG_4130.JPG

IMG_4131.JPG

IMG_4132.JPG

IMG_4133.JPG

IMG_4134.JPG

IMG_4135.JPG

IMG_4136.JPG

IMG_4137.JPG

IMG_4138.JPG

IMG_4139.JPG

IMG_4140.JPG

IMG_4701.JPG

IMG_4702.JPG

IMG_4703.JPG

IMG_4704.JPG

IMG_4705.JPG

IMG_4706.JPG

IMG_4707.JPG

IMG_4708.JPG

IMG_4709.JPG

IMG_4710.JPG

IMG_4711.JPG

IMG_4712.JPG

IMG_4713.JPG

IMG_4714.JPG

IMG_4715.JPG

IMG_4716.JPG

IMG_4717.JPG

IMG_4718.JPG

IMG_4719.JPG

IMG_4720.JPG

IMG_4721.JPG

IMG_4722.JPG

IMG_4723.JPG

IMG_4724.JPG

IMG_4725.JPG

IMG_4726.JPG

IMG_4727.JPG

IMG_4728.JPG

IMG_4729.JPG

IMG_4730.JPG

IMG_4731.JPG

IMG_4732.JPG

IMG_4733.JPG

IMG_4734.JPG

IMG_4735.JPG

IMG_4736.JPG

IMG_4737.JPG

IMG_4738.JPG

IMG_4739.JPG

IMG_4740.JPG

IMG_4773.JPG

IMG_4774.JPG

IMG_4775.JPG

IMG_4776.JPG

IMG_4777.JPG

IMG_4778.JPG

IMG_4779.JPG

IMG_4780.JPG

IMG_4781.JPG

IMG_4782.JPG

IMG_4783.JPG

IMG_4784.JPG

IMG_4785.JPG

IMG_4786.JPG

IMG_4787.JPG

IMG_4788.JPG

IMG_4789.JPG

IMG_4790.JPG

IMG_4791.JPG

IMG_4792.JPG

IMG_4793.JPG

IMG_4794.JPG

IMG_4795.JPG

IMG_4796.JPG

IMG_4797.JPG

IMG_4798.JPG

IMG_4799.JPG

IMG_4800.JPG

IMG_4801.JPG

IMG_4802.JPG

IMG_4803.JPG

IMG_4804.JPG